

ЁШЛАР ҲУҚУБУЗАРЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА МАҲАЛЛА ИНСТИТУТИНИНГ ЎРНИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ

Байжанов Бабил Баходирович

Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892542>

Маълумки ижтимоий коллекция жараёнларида ижтимоий коммуникацияни таъминловчи ва дастлабки ижтимоий назорат функциясини бажарувчи тузилма бу маҳалла саналади.

Маҳалла - халқимиз ҳамжиҳатлиги, ижтимоий ҳамкорлигининг тарихий анъанаси ва намунаси бўлиб келмоқда. Аҳолисининг таркиби хилма-хил бўлишига қарамасдан, шахсий алоқалар, муштарак манфаатлар ва мажбуриятлар, умумий ишларда иштирок этиш орқали одамлар маҳалла жамоасига бирлашган. Маҳалла ҳаётининг жамоавий яшаш тарзи ўзини ўзи бошқариш тизимини келтириб чиқарди ва минглаб аҳолини ўзига хос ягона жамоага бирлаштириб ўзаро ёрдам ришталари билан боғланган.

Сўнги йилларда республикамизда маҳаллани жамоатчилик бошқаруви ва назоратининг таянч бўғинига айлантириш, унинг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, маҳаллалардаги муаммоларни ўз вақтида ва самарали ҳал этишда давлат органлари ва ташкилотларининг маҳаллалардаги вакилларининг имкониятларини янада кенгайтириш бўйича кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Маҳаллада ижтимоий профилактика бу - ижтимоий ҳамкорлик ғояси асосида давлат ва нодавлат институтлари томонидан амалга ошириладиган, турли шакллардаги ғоявий-тарбиявий, ҳуқуқий, тарғибот профилактик ишлар мажмуи бўлиб, у маънавий-маърифий ишлар тизимининг алоҳида йўналишини қамраб олади.

Маҳаллада ёшлар билан манзилли ишлаш, маҳалла институтининг жамият ҳаётидаги ўрнини ошириш, маҳаллалардаги ёшларнинг муаммоларнинг ўз вақтида ва самарали ечилишида давлат органлари ва ташкилотларининг маҳаллалардаги вакилларининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш, мувофиқлаштириш ва йўналтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги ПФ-209-сон Фармони билан “маҳалла еттилиги” ташкил этилди.

«**Маҳалла еттилиги**» - фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари намунавий тузилмасига киритилган маҳалла раиси раҳбарлигидаги ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим ва солиқ инспектори аъзоларидан иборат бўлган гуруҳ саналади.

Маҳалла еттилиги ёшларни, айниқса уларнинг уюшмаган тоифаси ўртасида самарали профилактик ишларни ташкил этиш ва амалга ошириш, уларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш, соғлом-турмуш тарзида ҳаёт кечиришига қўмаклашиш, ватанпарварлик, Ватанга бўлган муҳаббат руҳида тарбиялаш, ҳуқуқий саводхонлигини ва қонунга итоаткорлик ҳиссини ошириш, ижтимоий-маиший муаммоларини ҳал этиш мақсадида ҳуқуқ-тартибот ва мудофаа органлари, масъул идора ва ташкилотлар, таълим муассалари ҳамда жамоатчилик вакиллари томонидан профилактик ишларни ташкил этиш бўйича ҳамкорликдаги ҳаракатларни амалга оширишга, мувофиқлаштиришга ёрдам беради.

Шунингдек, мазкур ҳамкорлик механизми маҳаллаларда ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва барвақт олдини олишда профилактика инспекторлари, маҳалла раиси, ёшлар етакчиси, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли, ижтимоий ходим, солиқ инспектори ва бошқа мутассади ташкилотларнинг ходимларининг ёшлар билан ишлаш, жамиятда ёшларнинг ролини ошириш ҳамда бандлигини таъминлаш чора-тадбирлари бўйича янгича ёндашувларини амалиётга татбиқ этиш имконини беради. Хусусан, **профилактика инспектори** - маҳаллада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш ва хавфсиз муҳитни таъминлаш, фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқларини амалга оширишда кўмаклашишга хизмат қилса, **ижтимоий ходим** - оғир аҳволга тушиб қолган ва оғир аҳволга тушиб қолиш хавфи юқори бўлган шахслар ва оилаларни аниқлаш, уларнинг эҳтиёжларига қараб, комплекс ёндашув асосида профессионал ижтимоий хизмат кўрсатиш ва ёрдамларни ташкил этишга ёрдамлашади. Мазкур тузилманинг амалиётга жорий этилиши нафақа давлат ва жамоатчилик тузилмаларининг ўзаро ҳамкорлиги, горизонтал ҳамкорлик механизларининг такомиллашувига, жамоавий маданиятнинг ривожланишига хизмат қилади.

Тадқиқотимизнинг асосий илмий фарази сифатида замонавий глобал жараёнларда ёшларнинг ҳуқуқбузарликка мойиллиги фақат оила ва шахсий ҳулқ-атвори. муҳит билан эмас, балки таълим тизими, маҳалла ва жамоатчилик институтлари билан ҳам чамбарчас боғлиқлиги қайд этилган. Шу нуқтаи назардан маҳалла ва олий таълим муассасалари ҳамкорлиги (коллоборацияси) ҳуқуқбузарлик профилактикасининг самарали институционал механизми сифатида алоҳида аҳамият касб этади.

Маълумки, “Коллоборация” (инг. *collaboration*) сўзи - бу ҳамкорлик, биргаликда ишлаш, ўзаро алоқа ва шерикликда ҳаракат қилиш деган маънони англатади. Илмий ва амалий жиҳатдан, коллоборация - турли ташкилотлар, муассасалар ёки шахсларнинг умумий мақсадга эришиш учун ресурслари, билимлари ва имкониятларини бирлаштириб, ҳамжиҳат фаолият олиб бориши демакдир.

Тадқиқотимиз доирасида олий таълим муассасалари ва маҳалла еттилиги коллоборацияси талаба-ёшларнинг маънавий-ахлоқий тарбиялаш, уларда турли ёт ғояларга қарши иммунитетни шакллантириш, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига қарши бевосита ва билвосита ҳамкорликдаги фаолиятни самарали ташкил этишда мавжуд ресурс, имконият ва салоҳиятни уйғунлаштириш тушунилади.

Жаҳон амалиётида «community-based prevention» модели кенг қўлланилади. Яъни, АҚШ ва Европа мамлакатларида университетлар маҳаллий жамоатчилик билан ҳамкорликда талабалар ҳуқуқбузарлигини олдини олиш дастурларини ишлаб чиқади ва амалиётга жорий этади. Бу ўз навбатида эрта ва самарали профилактика механизми сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистон шароитида эса маҳалла инсонлар ҳаётида муҳим ижтимоий институт сифатида шаклланиб, у ўзининг тарихий анъаналари ва миллий қадриятларга асосланган салоҳияти ҳамда самарали жамоавий-ғоявий таъсир технологиялари (ҳашар, маслаҳат, бувижонлар мактаби, бир болага етти маҳалла ота-она каби) билан ажралиб туради.

Шундай экан, талабалар ҳуқуқбузарликлари профилактикасида маҳалла ва олий таълим ташкилотлари коллоборациясининг педагогик имкониятларини ижобий баҳолаган ҳолда, ҳамкорлик йўналишларини қуйидагича белгиладик:

1. Ахборот алмашинуви ва мониторинг. Маҳалла еттилиги ва олий таълим

ташкilotи маъмурияти талабаларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, «хавф гуруҳи»даги ёшларни аниқлаш ва уларни барвақт профилактикага жалб этишда ўзаро ҳамкорлик қилади. Жумладан, пробация назоратидаги ёшлар, профилактика ҳисобидаги ёшлар, ёт ғоялар таъсирига тушганлар; гиёҳванд ва психотроп моддаларни истеъмол қилувчи ёшларни эрта аниқлаш, улар билан профилактик суҳбат ўтказиш ва бу жараёнда уларнинг гиёҳванд ва психотроп моддаларни истеъмол қилишига олиб келаётган омилларни ўрганиш ва бартараф этиш; нотинч оила фарзандлари билан ишлаш, оилавий низоларнинг сабабларини аниқлаш ва маҳалла еттилиги билан нотичлигини бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш; мунтазам дарс қолдирувчи ёшлар билан ишлаш, “Ёшлар баланси” электрон платформаси орқали ёшларнинг муаммоларини тизимли равишда ҳал этиш, уларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга кўмаклашиш.

2. Маънавий-маърифий тадбирлар. Маҳалла фаоллари, нурунийлар ва олимлар иштирокида талабалар билан давра суҳбатлари, қонун устуворлиги ва миллий қадриятларга оид маърузалар ўтказиш. Бунда:

- ёшлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг ҳуқуқий маданиятини ва ҳуқуқий саводхонлигини ошириш бўйича профилактик тадбирлар;

- ёшларни ёт, радикал ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш, уларда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш мақсадида тегишли мутахассисларни жалб қилган ҳолда «Жаҳолатга қарши маърифат» ғояси остидаги давра суҳбатлари ва учрашувлар;

- ёшларда ватанпарварлик, юрт тинчлиги ва тараққиётга дахлдорлик туйғуларини юксалтириш мақсадида «Ватан муқаддас, уни ҳимоя қилиш шарафли бурчдир!», «Уч авлод учрашуви» шиори остида учрашув ва суҳбатлар;

- ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, «Ватан - улуғ, бурч - муқаддас!» концептуал ғоя остида ёшларни ҳар томонлама ривожлантириш, қатъий фикр ва эътиқодга эга шахс сифатида шакллантириш, бошланғич ҳарбий тайёргарлик даражасини оширишга қаратилган маънавий-маърифий тадбирларга алоҳида эътибор қаратиш.

3. Ижтимоий фаоллик ва волонтерлик. Талабаларни маҳалладаги ижтимоий лойиҳаларга, экологик ва маданий акцияларга жалб этиш. Бу жараён талабаларнинг ижтимоий масъулияти ва жамоавийлик туйғусини ривожлантиради. Жумладан, маҳалладаги ёлғиз ва боқувчисини йўқотган қариялар, меҳнат ва уруш фахрийлари, ногиронлиги бўлган кексалар ҳолидан хабар олиш, уларни қўллаб-қувватлашга ёрдам берувчи кўнгилли гуруҳлар фаолиятини йўлга қўйиш ва бошқалар.

4. Психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш. Олий таълим ташкilotи психологлари ва маҳалладаги маслаҳат марказлари ҳамкорлигида ёшларга психологик ёрдам кўрсатиш, стрессга чидамлилиқ ва ижтимоий мослашув кўникмаларини ривожлантириш. Шунингдек, турли услубий қўлланма ва йўриқномаларни ишлаб чиқиш, оилада ёшлар тарбияси ва шу йўналишдаги ижтимоий-илмий лойиҳаларни амалга ошириш, оилада, маҳаллада, таълим муассасаларида талаба-ёшлар билан ишлашнинг самарали технологияларини, методикаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш лозим.

Кўриниб турибдики, олий таълим ташкilotлари ва маҳалла коллоборацияси талаба-ёшлар ўртасида ижтимоий қадриятлар ва жамоавий маданиятни шакллантиришга йўналтирилган таъсирчан механизмлардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bandura A. Social foundations of thought and actions. Saddle River, NJ, 1986.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – 385 с
3. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. – 300 с.
4. Мусурмонова О. Юқори синф талабалари маънавий маданиятини шакллантиришнинг шакл ва методлари. – Т.: Фан, 1995. – 165 б.
5. Ғозиев Э. Психология: (ёш даврлари психологияси), ўқув кўлланма, Т.: 1994, 224 б.
6. Парсонс, Т. (1951) Социальная система. Фрэн Пресс, Нью-Йорк.
7. Эгамбердиева Н. Юксак маънавиятли шахсни шакллантиришнинг тарбия технологияси. Т.: 2012, 364 б.